

УДК 532.543

Поперечная циркуляция в открытых потоках

Ерусланова Полина Андреевна, магистрант
 Кузнецова Юлия Анатольевна, кандидат технических наук, доцент
 Поволжский государственный технологический университет (г. Йошкар-Ола)

Локальные размывы в водоотводящих каналах нижних бьефов гидроузлов за концевыми креплениями водосливного сооружения, происходящие как в период строительства при пропуске строительных расходов через водосливные плотины, так и в процессе эксплуатации сооружений, имеющие глубины свыше предусмотренных проектом величин, и их развитие ведут к потере устойчивости и становятся причиной аварийных и иных экстремальных ситуаций.

С технической и экономической точек зрения устройства, предназначенные для минимизации локальных размывов в период эксплуатации, могут быть наиболее эффективно реализованы с помощью средств создания индуцированных скоростей, вызванных искусственной поперечной циркуляцией.

Целью исследований является анализ вихревых систем регулирования скорости потока в нижних бьефах гидроузлов.

Нарушение в установившихся режимах параллельного расположения линий тока в безнапорных

водных потоках ведет к появлению локальных градиентов скоростей, что, в свою очередь, служит причиной возникновения плановых циркуляционных областей движения. Это вызывает вертикальные циркуляции с нормально направленными по отношению к основному течению осями вращения, приводя к размывам выпуклых участков берегов на поворотах русла.

По исследованиям Н. С. Лелявского, вблизи стрелы в поверхностной области течения при высоких скоростях в движение вовлекаются сторонние массы воды и уровень поверхности водотока повышается. В живом сечении потока, формируется циркуляция с замкнутыми линиями тока, размыкающимися в донной части и смыкающимися у зеркала воды (рис. 1. а). Плановая картина линий тока в результате приобретает винтовой характер. Течение на свободной поверхности становится периодическим с пересечением осевой линии течения, а в придонных слоях становится веерным расходящимся.

Рис. 1. Образование циркуляций на прямолинейных частях (а) и поворотах (б):
 1 – свободная поверхность, 2 – живое сечение, 3 – план [4]

При повороте линии тока движутся к вогнутой части и, отражаясь от берега, приводят к росту уровня свободной поверхности. Течение вогнутой части берегов приобретает направленный ко дну характер, а у выпуклой береговой линии возникает восходящий поток, поэтому появляется циркуляционная структура (рис. 1, б).

Совместное действие кориолисовой и центробежной сил на искривленных частях руслового ложа реки может привести либо к интенсификации, либо к ослаблению циркуляционных процессов.

А. И. Лосиевским был выполнен цикл исследований циркуляционных потоков в лабораторных условиях и выявлена связь между характером циркуляции, и геометрическими параметрами живого сечения потока. На этой основе была установлена типизация циркуляционных течений следующих видов:

- циркуляция, образованная парными струйными потоками, направленными согласно в верхней части

водотока и в противоположных направлениях в придонных областях, образуемая в широких руслах с малой глубиной;

- циркуляция, формирующаяся парными потоками, направленными противоположно у свободной поверхности и в придонных областях, характерные для больших глубин и скоростей;

- циркуляции одностороннего характера, формирующаяся в руслах треугольными створами.

К. В. Гришанин показал, что к циркуляционным эффектам приводит действие силы Кориолиса, которая ускоряет малые жидкие объемы за счет перепада давлений, связанного с образованием уклона поверхности воды, совместно с действием касательных напряжений, возникающих под влиянием вертикальных градиентов продольной скорости потока.

На участках разворота течения аналогичные явления возникают в результате влияния центростремительного ускорения.

При нарушении плавности линий тока в открытых водотоках (искривления берегов, слияние струйных

течений и обтекание препятствий) образуются устойчивые вихревые воронки с вертикальной осью и ряд вихревых образований неустойчивого характера. Все это указывает на высокую значимость циркуляционных и вихревых течений при оценке вероятности переформирования донных и береговых участков русел, а также дает ключ к разработке способов интенсивного гашения скоростей в зонах локального размыва.

Теория сложных течений с водоворотами и циркуляцией рассмотрена в трудах М. А. Великанова, В. М. Маккавеева, А. В. Караушева, М. А. Михалева и др.

В. М. Потаповым [5] разработан способ формирования вихревых структур, известный как «способ искусственной поперечной циркуляции».

Способ предназначен для снижения скоростей в придонной части потока под действием вихревых образований, возникающих в поперечных створах при установке прямоугольных в их сечениях галерей. Формирующееся винтовое течение, как это подтверждено в лабораторных и натуральных экспериментах, снижает степень вовлечения донных наносов в движение и позитивно влияет на характер русловых деформаций [5].

Поперечные вихреобразования в русловом потоке при их правильной ориентации ведут росту устойчивости потока и снижению сбойных процессов и блуждания струй на участках увеличения сечения

Литература:

1. Алиев Э. Д. Методика гидравлического расчета гасителей-растекателей типа донных направляющих порогов/ Э. Д. Алиев// За технический прогресс. – № 11. – Баку: Госкомитет СМ АзССР по координации НИР, 1964.
2. Большаков А. А. Поперечная циркуляция в потоке сжатого сечения/ А. А. Большаков// Труды ВНИИ-Гим. – М., 1950.
3. Васильев О. Ф. Гидравлика/ О. Ф. Васильев, В. М. Лятхер// Сб.: Механика в СССР за 50 лет. Механика жидкости и газа. – М.: Наука, 1970. – Т. 2. – С. 709-790.
4. Давыдов Л. К. Общая гидрология/ Л. К. Давыдов, А. А. Дмитриева, Н. Г. Конкина – Л.: Гидрометеиздат, 1973. – С. 237-241.
5. Потапов М. В. Регулирование водных потоков методом искусственной поперечной циркуляции/ М. В. Потапов – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1947. – 76 с.

створов русла, что способствует совершенствованию работы гидроузлов при сопряжении бьефов [5]. Лабораторное изучение функционирования струенаправляющих систем, устанавливаемых при сопряжении бьефов и расширениях живого сечения по длине потока, выполнялось А. А. Большаковым [2], В. А. Шаумяном [4], Э. Д. Алиевым [1] и др.

Способ искусственной гидравлической циркуляции направлен [3]:

- на защиту гидроузлов от локальных размывов;
- на ликвидацию потоков сбойного характера при увеличении живого сечения потока;
- на погашение гидравлической энергии течения;
- на защиту береговых линий от вымыва грунта;
- создания режима, предотвращающего осаждение наносов в каналах.

Таким образом, исследованы причины образования местных размывов в нижних бьефах гидроузлов. Установлено, что наиболее перспективным для гашения избыточной энергии потоков в нижних бьефах гидроузлов является применение устройств, создающих поперечную циркуляцию для снижения скоростей в придонной части под действием вихревых образований. Предлагаемые устройства, формируя поле индуцированных скоростей, позволяют повысить устойчивость динамической оси потока, снизить сбойные процессы и блуждание струй, что способствует совершенствованию работы сооружений с сопряжением бьефов.